

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ
ОКАЗАНИИ СФЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ****Махмудов Дилмурод Розметович,****Профессор УОБ Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим
наукам (PhD), доцент.****Makhmudov Dilmurod Rozmetovich,****Professor University of Public Safety, Republic of Uzbekistan doctor of philosophy in law
(PhD), assistant professor**

**Совершенствование защиты прав потребителей при оказании сфере страховых
услуг.**

Аннотация: В статье, в целях дальнейшего совершенствования защиты прав и интересов страхователей в качестве основного участника договора страхования, проанализированы нормы национального и зарубежного законодательства, регламентирующего страхование, мнения отечественных и зарубежных ученых - цивилистов, предлагаются изменения и дополнения в нормы законодательства регламентирующее оказание страховых услуг.

Ключевые слова: страхование, договор страхования, страхователь, страхование от убытков, права и обязанности страхователя.

Improving the protection of consumer rights when providing insurance services.

Annotation. In the article in order to further improve the protection of the rights and interests of policyholders, as the main participant in the insurance contract, the national legislation, the opinions of domestic and foreign scientists, civilists and the laws of developed states regulating insurance are analyzed and, on their basis, amendments and additions are proposed to the national legislation.

Key words: insurance, insurance contract, policyholder, loss insurance, rights and obligations of the policyholder.

В Республике Узбекистан последовательно осуществляются меры по дальнейшему развитию страхового рынка, расширению охвата населения качественными страховыми услугами, поддержке деятельности страховых организаций, а также созданию

благоприятных условий для защиты прав и законных интересов потребителей в данной сфере. На современном этапе реформ активное развитие финансовых услуг, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики, повышение качества и уровня жизни населения, требует усиления роли страхового рынка в республике и широкого применения страховых инструментов.

Дальнейшее реформирование национального страхового рынка и обеспечение его ускоренного развития, внедрение новых востребованных видов страховых услуг, повышение доверия потребителей к страховому рынку, превращение его в требование времени и периода подтверждается также принятием Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» ПП-4412 [1] от 2 августа 2019 г.

Следует особо отметить, что идеи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «Интересы человека превыше всего» находят свое подтверждение в принимаемых сегодня в нашей стране законных и подзаконных актах [2]. В целях защиты законных интересов потребителей, дальнейшего повышения потребительской культуры населения, а также повышения работы с обращениями на качественно новый уровень принят закон «О защите прав потребителей» от 26 апреля 1996 года, который до сих пор служит важным фундаментом в системе защиты законных интересов потребителей [3].

Стоит отметить, что в основе принимаемых законодательных актов в развитых демократических государствах, прежде всего, стоят интересы человека. В этой связи в целях повышения экономического потенциала нашей страны аннулируются документы, не отвечающие требованиям современных законодательных актов или их пересмотру и внесению соответствующих изменений и дополнений.

Каким образом внедряются потребительские права при оказании страховых услуг, которые актуальны сегодня? Каковы механизмы защиты этих прав? – поиск ответов на вопросы такого рода требует их анализа и разработки научно - обоснованных выводов.

Как известно, принят Законом Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 г. «О страховой деятельности», в котором впервые на законодательном уровне определены права и обязанности профессиональных участников страхового рынка (страховщиков, страховых посредников, аджастеров, актуариев, страховщиков, а также ассистентов) [4]. При этом права и обязанности страхователя, являющегося основным участником договора страхования и основным потребителем страховых услуг, законом не регламентированы. В настоящее время в положениях главы 52 Гражданского кодекса Республики Узбекистан,

«Страхование», не отражены конкретные положения о права и обязанности страхователя. Подтверждением этому является то, что в Постановлении Президента ПП-4412 от 2 августа 2019 года «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» в качестве основных задач определены предельное усиление защиты прав потребителей страховых услуг и других субъектов страховой деятельности, повышение страховой грамотности и доверия населения к страхованию, обеспечение открытости и прозрачности страхового рынка [5].

Следует также отметить, что для обеспечения прав потребителя был принят Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» для обеспечения качества, вида страховых услуг страхователя.

В настоящее время в соответствии с положениями Гражданского кодекса допускается признание права страхователя перед страховщиком, возникшим в случае подписания договора страхования в письменной форме.

В частности, в части первой статьи 946 ГК указано, что «в случае смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества, права и обязанности страхователя переходят к лицу, получившему это имущество в порядке наследования» [6]. Однако на сегодня в Законе «О страховой деятельности» и главе 52 Гражданского кодекса, регулирующей страховую деятельность, не четко прописаны какие-либо права и обязанности страхователя. На наш взгляд, данный правовой пробел оказывает свое влияние на обеспечение и защиту прав потребителей при оказании страховых услуг.

Следует отметить те или иные аспекты проблем, связанные со страхованием в нашей стране, можно увидеть в исследовательских работах по конкретным направлениям М.А.Аминжановой «Гражданско-правовая проблема предоставления страховых услуг в условиях рыночной экономики» [7], Н.Н.Абдуллаевой «Правовое регулирование страховой ответственности» [8], Л.Г.Эргашевой «Совершенствование использования маркетинга в развитии частного страхования в Узбекистане» [9] и А.А. Ядгарова «Совершенствование механизма страхования в сельском хозяйстве в условиях рыночной экономики» [10]. Статистические данные о развитии страхования в нашей стране более широко развито обязательное страхование, чем добровольное страхование.

Кроме того, по мнению иностранного практикующего судьи Н.А.Майоровой в обществе, где развит эффективный, конкурентный и справедливый рынок страхования, могут быть достаточно защищены права потребителей. Она также отмечает, что несмотря на все реформы, проведенные в дорожно-строительной отрасли в Российской Федерации,

количество дорожно-транспортных происшествий растет, в то время как страховые компании, предоставляющие услуги обязательного страхования, часто отказываются от выплаты страхового возмещения и пытаются снизить свои расходы за счет клиентов [11].

По мнению Ю.А.Колесникова страхование – самая слабая сфера в обществе. Это связано с тем, что финансовые преступления, которые сегодня происходят в результате снижения доходов страховых компаний на страховом рынке, приводят к возникновению проблем, связанных с защитой прав потребителей в страховой сфере. Следует особо отметить, что в настоящее время отказ страховой организации от возмещения вреда, подлежащего возмещению в силу договора, необоснованная задержка уплаты страховых взносов за ущерб либо необоснованное превышение страховых определений стимулируют нарушение прав страхователей и утрату доверия к страховым организациям [12].

Анализируя законы, регулирующие страховую деятельность развитых государств, можно констатировать, что в отдельных странах в целях защиты интересов страхователей устанавливаются права страхователя в отдельных статьях. В частности в статье 15 Закона **Китайской Народной Республики «О страховании»** указано, что «...страхователь имеет право расторгнуть договор после заключения договора страхования», в статье 22 «уведомление страховщика о любом страховом случае после заключения договора страхования», в статье 41 «предупреждение обо всем страхователям о двойном страховании» говорится, что владелец двойного страхового полиса обязан уведомить всех страховщиков о любом страховом случае [13].

Статья 11 «Права и обязанности участников договора страхования» Закона **Литовской Республики** гласит, что здесь указаны обязательства страхователя. К ним относятся обязательства, такие как «своевременная уплата страховых взносов», «представление в страховую организацию всех документов, связанных со страховым случаем, после заключения договора страхования, о любой информации, включенной или предполагаемой к включению страхователем в договор страхования в период действия договора», «представление в страховую организацию всех документов, связанных со страховым случаем» [14].

В некоторых электронных источниках в права страхователя включены такие права, как «получение страхового возмещения при наступлении страхового случая, в соответствии с условиями договора», «требование страховщиком надлежащего исполнения им своих обязательств в соответствии с условиями договора», «сохранение страховой тайны», «право на возмещение вреда», «замена участников договора

страхования», «досрочное прекращение договора страхования» [15].

Сегодня обще известно, что обращения всех членов нашего общества в страховые организации, которые не в полной мере знают своих прав и обязанностей в сфере оказания страховых услуг или при наступлении какого-либо страхового случая, на основе различных обстоятельств не рассматриваются полностью и справедливо.

Исходя из вышеизложенного, следует внести изменения статью 5¹ «Права и обязанности страхователя», в Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности».

Во-первых, введение в страховое право страхователя:

- запрос страховых услуг от страховой организации;
- получение от страховой организации информации о финансовой стабильности, не являющейся коммерческой тайной;
- страхователь может одновременно застраховать свое имущество и жизнь в нескольких страховых организациях (застраховать совместно)
- назначение выгодоприобретателей (физических или юридических лиц) для получения страховых выплат по договорам страхования;
- замена застрахованного лица или выгодоприобретателя;
- при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором страхования, получение страхового возмещения в пределах страховой суммы, указанной в договоре;
- получение страховой компенсации при некачественном обслуживании страховой организацией в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;
- требовать компенсацию морального вреда и получать его возмещение;
- обращаться в суд за защитой прав в случаях, вытекающих из договора страхования.

Во-вторых, дополнить обязанности страхователя:

- предоставление достоверной и точной информации по вопросам страховщика о случаях, которые будут определены до заключения договора;
- уведомление страховщика о любом страховом случае;
- обеспечение страхователем сохранности застрахованного имущества в период действия договора страхования;
- сообщать страховщику о любых изменениях и дополнениях, вносимых в договор, после вступления в силу договора страхования;

Регламентация данных правил в Законе «О страховой деятельности» в дальнейшем будет способствовать снижению случаев обращения страхователей в суды с исковыми

заявлениями по защите их прав, а также предотвращению конфликтов в процессе разрешения споров в страховой сфере, связанных с обращением в различные организации, и недопущению чрезмерных расходов на защиту их прав.

В заключение следует особо отметить, что в настоящее время страховые организации должны определить в качестве приоритетной задачи защиту интересов потребителей при оказании страховых услуг. Так как на современном этапе становится актуальным развитие практики защиты прав страхователей для повышения доверия граждан к страхованию и совершенствования законодательства.

Список литературы

1. Мирзиеев Ш.М. Согласие нашего народа – это высшая оценка нашей деятельности. Том 2. – Ташкент: ИПД «Узбекистон», 2018 г., - 462 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» // национальная база данных законодательства, 03.08.2019 г., 07/19/4412/3512
3. Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года «О защите прав потребителей» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 59.
4. Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года «О страховой деятельности» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г.- №4-5, ст. 68.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 г. ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» // национальная база данных законодательства, 03.08.2019 г., 07/19/4412/3512
6. Гражданский кодекс Республики Узбекистан // Lex.uz
7. Ядгаров А.А. Совершенствование механизма страхования в сельском хозяйстве в условиях рыночной экономики. Автореф. дис. канд. экон. наук. – Т. – 2006. -27 с.
8. Эргашева А.Г. Совершенствование использования маркетинга в развитии имущественного страхования в Узбекистане. Автореф. дис.... канд. экон. наук. – Т., 2000. – 25с.
9. Аминжонова М.А. Гражданские правовые проблемы предоставления страховых услуг в условиях рыночной экономики. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Т. – 2004. -23 с.

10. , юрид. наука. Дис. Автореф. – Т. – 2004.
11. Абдуллаева Н.Н. Правовое регулирование страхования ответственности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Т., 2006.-22 с.
12. Майорова Н.А. Особенности применения закона о защите прав потребителей к ОСАГО // Евразийский научный журнал. 2018. – С. 17.
13. Колесников Ю.А. О защите прав потребителей страховых услуг // http://domhorsk.ru/rus/files/arhiv_zhurnala.per.2016.8.law.kolesnikov.pdf
14. Закон Китайской Народной Республики «О страховании» // <https://asiabusiness.ru.law.law.insurance.insurance>
15. Закон Литовской Республики «О страховании» // <http://www.insunion.ru.rus.legislation.npa.litva>.
16. <https://insureinform.ru/otvety/subekty-strahovaniya>.